

Inovações das práticas experimentais como componente curricular: perspectivas e desafios do projeto “a academia vai à escola”

Innovations in experimental practices as a curricular component: perspectives and challenges of the “a academia goes to school project”

Innovaciones las prácticas experimentales como componente curricular: perspectivas y desafíos del proyecto “una academia va a la escuela”

Rosimeria Maria Braga de Carvalho¹

Secretaria Estadual da Educação do Maranhão (SEDUC)
Universidade Lusófona - Centro Universitário de Lisboa

RESUMO

Este estudo baseou-se nas práticas experimentais do Projeto Piloto “a academia vai à escola”, da Academia Maranhense de Ciências (AMC) e teve como objetivo, estimular o letramento científico nos estudantes do Ensino Médio, em 12 escolas do modelo parcial da Rede Pública Estadual na cidade de São Luís do Maranhão. O universo de alunos impactados foi de 7.936, a amostra de professores que participaram foi de 12 professores com formações diversificadas e a amostra de 12 alunos selecionados. O projeto foi realizado entre os meses de outubro a dezembro de 2023. O estudo pautou-se na oferta de rodas de diálogos para compartilhamento de experiências científicas positivas dos membros da AMC, pesquisadores da ciência maranhense, com intenção de desenvolver nos alunos uma conexão emocional com a ciência, o engajamento e a vinculação a carreiras relacionadas à área, além de desenvolver senso crítico em relação à realidade. Foi apresentada as regras do concurso de redação por meio de edital, que teve como tema a relevância da ciência para o Maranhão. A pesquisa teve abordagem qualitativa e descritiva e foi baseada nas práticas de ensino, no contexto do estímulo ao letramento científico. Por meio desses diálogos, problematizou-se a prática de experimentação, em meio aos desafios do cotidiano escolar relacionados à necessidade de estímulo, visando mudanças na perspectiva social e escolar em conjunto com a promoção de práticas em sala de aula que tornassem possível o desenvolvimento do Letramento Científico na educação básica.

Palavras-chave: Prática de ensino; Experimentação; Letramento Científico.

ABSTRACT

This study was based on the Experimental practices of the Pilot Project “a academia vai á escola”, of the Maranhense Academy of Sciences (AMC) and aimed to stimulate scientific literacy in High School students in 12 schools of the partial model of the State Public Network in the city of São Luis do Maranhão, the number of students impacted was 7,936. The sample of teachers who participated was 12 teachers with diverse backgrounds, and the sample consisted of 12 selected students. The project was carried out between the months of October to December 2023. The study was based on offering dialogue circles to share positive scientific experiences by AMC members, science researchers from Maranhão, with the intention of developing an emotional connection in students with science, engagement and links to careers related to the area, in addition to developing a critical sense in relation to reality. The rules of the writing competition were presented through a notice, which had as its theme the relevance of science to Maranhão. The research had a qualitative and descriptive approach and was based on teaching practices, in the context of encouraging scientific literacy.

¹Doutora em Educação pela Universidade Lusófona-Centro Universitário de Lisboa, Portugal
Professora Efetiva da Secretaria Estadual da Educação do Maranhão SEDUC
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0200-7359>
rosedecarvalho522@hotmail.com

Through these dialogues, the practice of experimentation was problematized, amid the challenges of everyday school life related to the need for stimulation aimed at changes in the social and school perspective together with the promotion of practices in the classroom that made the development of Scientific Literacy possible. In basic education, the practice of experimentation was problematized, amidst the challenges of everyday school life.

Keywords: Teaching practice; Experimentation; scientific literacy.

RÉSUMÉ

Cette étude était basée sur les pratiques expérimentales du projet pilote « A ACADEMIA VAI À ESCOLA », de l'Académie des Sciences de Maranhense (AMC) et visait à stimuler la culture scientifique des élèves du secondaire dans 12 écoles du modèle partiel de l'État Public. Réseau dans la ville de São Luís do Maranhão, le nombre d'étudiants concernés était de 7 936. L'échantillon d'enseignants ayant participé était composé de 12 enseignants issus de milieux divers et composé de 12 étudiants sélectionnés. Le projet a été réalisé entre les mois d'octobre et décembre 2023. L'étude était basée sur l'offre de cercles de dialogue pour partager des expériences scientifiques positives par les membres de l'AMC, des chercheurs scientifiques du Maranhão, dans le but de développer un lien émotionnel chez les étudiants avec la science, l'engagement. et des liens vers des carrières liées au domaine, en plus de développer un sens critique par rapport à la réalité. Les règles du concours d'écriture ont été présentées à travers un avis ayant pour thème la pertinence de la science pour le Maranhão. La recherche avait une approche qualitative et descriptive et s'appuyait sur des pratiques pédagogiques, dans le contexte de l'encouragement de la culture scientifique. À travers ces dialogues, la pratique de l'expérimentation a été problématisée, au milieu des défis de la vie scolaire quotidienne liés au besoin de stimulation visant à changer la perspective sociale et scolaire ainsi qu'à la promotion de pratiques en classe qui ont rendu possible le développement de la culture scientifique. Dans l'éducation de base, la pratique de l'expérimentation a été problématisée, au milieu des défis de la vie scolaire quotidienne.

Mots-clés : Pratique pédagogique ; Expérimentation; culture scientifique.

1 Introdução

As práticas experimentais desempenham um papel fundamental na contextualização e na construção do conhecimento científico. Apesar dos desafios encontrados no ambiente escolar, como a estrutura física limitada e a cultura tradicional centrada na transmissão de conteúdos, é crucial manter e fortalecer essa modalidade organizativa nas instituições de ensino (Marques *et al.*, 2020).

Com a implementação do Novo Ensino Médio, surgiram desafios e oportunidades para repensar abordagens pedagógicas, conteúdos curriculares e métodos de ensino. Nesse cenário de mudanças, torna-se essencial investigar como essas transformações repercutem nas percepções, experiências e aprendizagens dos estudantes, bem como nas estratégias adotadas pelos docentes na elaboração e condução de suas práticas educativas.

Inserido nesse contexto, o Projeto Piloto “A Academia Vai à Escola”, desenvolvido pela Academia Maranhense de Ciências (AMC), teve como objetivo estimular o letramento científico entre estudantes do Ensino Médio de doze escolas da Rede Pública Estadual em São

Luís do Maranhão. A iniciativa se destacou por integrar práticas experimentais como componente curricular, promovendo vivências significativas e rodas de diálogo entre estudantes e pesquisadores maranhenses, buscando, inclusive, desconstruir a noção elitista e inacessível da figura do “imortal” acadêmico.

A proposta metodológica do projeto fundamenta-se em uma abordagem educacional reflexiva, crítica e emancipatória, que valoriza o conhecimento científico como prática social. A intenção foi fomentar, nos estudantes, o desenvolvimento de competências relacionadas ao pensamento científico, à curiosidade investigativa e à vinculação com temas relevantes para a realidade local.

Acreditando em o poder transformador da educação, a pesquisa considerou os princípios previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e nas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), propondo a inclusão das Práticas Experimentais como componente fixo da matriz curricular. Essa proposta visa fomentar o protagonismo juvenil, promover o letramento científico e ampliar as oportunidades de aprendizagem significativa.

Nesse sentido, a atividade experimental surge como uma das metodologias capazes de desenvolver competências essenciais, como a colaboração, a ética, a autonomia e a capacidade de intervir positivamente na realidade social (Brasil, 2013). Diante das mudanças contemporâneas e da implementação de uma nova arquitetura curricular, torna-se urgente repensar a escola como espaço dinâmico e plural.

Como ressalta o educador José Pacheco (Oliveira, 2017), não é coerente manter um modelo educacional baseado em práticas do século XIX, mediadas por professores do século XX, para estudantes do século XXI. Isso reforça a necessidade de inovação metodológica e de formação docente continuada para atender às demandas de uma geração que exige sentido, aplicabilidade e conexão com o mundo real.

Dentro dessa lógica, o domínio do letramento científico ainda é um desafio nas escolas brasileiras. Embora muitos alunos sejam alfabetizados, não dominam plenamente a linguagem científica de modo a participar criticamente das decisões que impactam seu cotidiano (Soares, 2004; Santos, 2007). O letramento científico envolve mais do que a compreensão conceitual:

trata-se da habilidade de aplicar esse conhecimento em contextos reais, problematizando a realidade e tomando decisões informadas.

Autores como Silva e Gonçalves (2021) e Ruppenthal, Coutinho e Marzari (2020) reforçam que o letramento científico está diretamente ligado à capacidade de utilizar a linguagem científica — seus conceitos, códigos e teorias — em práticas sociais. Dessa forma, quando desenvolvido por meio de experiências concretas e contextualizadas, torna-se um poderoso instrumento para a formação de sujeitos críticos, criativos e socialmente engajados.

Assim, ao reconhecer os desafios enfrentados cotidianamente nas escolas, especialmente no modelo parcial da rede pública, esta pesquisa busca contribuir para a promoção de práticas experimentais que favoreçam o desenvolvimento do letramento científico e, conseqüentemente, a construção de uma educação mais relevante, conectada com a realidade dos estudantes e orientada para a transformação social.

2 Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os meses de outubro e dezembro de 2023, utilizando-se de abordagem qualitativa e descritiva. Essa escolha metodológica se justifica pelo objetivo de compreender os sentidos atribuídos às práticas docentes e às experiências de ensino-aprendizagem em contextos reais. A metodologia qualitativa permite captar a complexidade dos processos educativos em sua totalidade, e a abordagem descritiva se alinha ao propósito de retratar com fidelidade as situações vivenciadas no ambiente escolar. A investigação se concentrou na observação das práticas pedagógicas, com ênfase na implementação de atividades experimentais e na análise dos planejamentos docentes. Tais práticas foram problematizadas à luz dos desafios do cotidiano escolar, tendo como eixo o estímulo ao letramento científico e a transformação das perspectivas sociais e escolares dos sujeitos envolvidos.

Participaram da pesquisa quatro professores (as), indicados pelos Gestores escolares de quatro Unidades escolares de Ensino Médio do modelo parcial, localizadas na Unidade Regional de Educação (URE) - São Luís no Município de São Luís. A seleção dos participantes foi feita por amostragem intencional, considerando que essas escolas foram

classificadas como instituições-piloto na implementação do Novo Ensino Médio, a partir de 2022, conforme diretrizes da Secretaria Adjunta de Educação Profissional e Integral (SAEPI) do Maranhão. A escolha dessas unidades escolares se deu justamente por representarem o espaço privilegiado para a análise do impacto das mudanças curriculares no ensino de ciências e na valorização das práticas investigativas.

O processo metodológico teve início com reuniões presenciais com os gestores escolares para apresentação do projeto e definição das estratégias de mobilização docente para divulgação do Projeto em suas salas de aula. Em um segundo momento, os professores foram convidados a participarem ativamente da construção e aplicação de atividades pedagógicas com foco em práticas experimentais. Também foram realizados encontros com alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio em cada escola, organizados em auditórios, onde foram promovidas rodas de diálogo com pesquisadores da Academia Maranhense de Ciências, que compartilharam suas trajetórias e experiências científicas positivas, com intenção de desenvolver nos alunos uma conexão emocional com a ciência, o engajamento e a vinculação a carreiras relacionadas à área vocacional. Esses momentos buscaram despertar nos estudantes o senso de pertencimento à produção do conhecimento científico e a valorização da ciência como prática social e profissional. Como também foram valorizados os itinerários formativos para o Ensino Médio, além de desenvolver senso crítico em relação à realidade

A metodologia aplicada nessas rodas de diálogo foi fundamentada na perspectiva sociointeracionista de aprendizagem, entendendo que o conhecimento se constrói na troca entre os sujeitos e o meio. Nessas ocasiões, foram apresentadas as regras do concurso de redação por meio de edital, que teve como tema a relevância da ciência para o Maranhão.

Os eventos também introduziram o concurso de redação, cujo tema foi "A relevância da ciência para o Maranhão", como forma de engajar os estudantes na produção textual e avaliação crítica da ciência em seu contexto local.

O cerne metodológico da pesquisa, no entanto, esteve nas práticas experimentais realizadas em sala de aula. Essas práticas foram desenvolvidas de maneira colaborativa entre os professores e a equipe técnica do projeto, com base em temas transversais alinhados aos componentes das Ciências da Natureza. Foram propostas experiências de baixo custo, com

materiais acessíveis, priorizando abordagens investigativas e a resolução de problemas do cotidiano. A estrutura das atividades seguiu o ciclo investigativo: levantamento de hipóteses, planejamento da experiência, execução, observação dos resultados, registro em diário de bordo e socialização oral e escrita dos achados pelos estudantes. Isso favoreceu o desenvolvimento de habilidades como a argumentação, a análise crítica e a comunicação científica.

Durante a aplicação dessas práticas, foram observadas dificuldades por parte dos docentes e dos estudantes em sistematizar o conhecimento de forma escrita, especialmente na elaboração de textos com linguagem científica. Os professores relataram incertezas quanto à adequação dessas práticas às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao currículo do Novo Ensino Médio.

Foram observadas, nas práticas docentes, dificuldades relacionadas ao estímulo da escrita científica por parte dos estudantes, especialmente no contexto das atividades experimentais. Os professores também relataram obstáculos no alinhamento entre as Práticas Experimentais e a BNCC, uma vez que o documento, embora valorizasse as metodologias investigativas e o desenvolvimento do pensamento científico, não apresentaria as práticas experimentais como um componente curricular específico. Essa ausência de formalização gera lacunas na organização curricular e incertezas quanto à sua implementação sistemática.

No entanto, o Novo Ensino Médio, por meio dos itinerários formativos, oferece uma abertura significativa para a incorporação dessas práticas de forma interdisciplinar e contextualizada, principalmente nas áreas de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Nesse sentido, as Práticas Experimentais se mostram fundamentais para promover o Letramento Científico, ao estimular a observação, a argumentação, a análise crítica e a resolução de problemas. Diante disso, os professores expressaram a necessidade de políticas pedagógicas mais claras, com diretrizes específicas e formação continuada que os capacitem a integrar tais práticas de forma efetiva no currículo, respeitando as competências gerais e específicas estabelecidas pela BNCC, bem como os objetivos de aprendizagem do Novo Ensino Médio.

Após o registro das percepções docentes, realizou-se a sistematização e avaliação dos dados por meio de tabulação qualitativa. Além disso, foram analisadas as redações produzidas pelos estudantes conforme os critérios estabelecidos no edital do concurso: clareza, coerência,

criatividade, argumentação e pertinência ao tema. A comissão avaliadora foi composta por membros da Academia Maranhense de Ciências e professores convidados.

Para coleta das percepções docentes, foram utilizados formulários estruturados e semiestruturados aplicados ao final das oficinas pedagógicas e das práticas experimentais. Esses instrumentos permitiram identificar dificuldades, contribuições e sugestões dos professores sobre o processo de formação científica em sala de aula.

Posteriormente, as informações coletadas foram categorizadas e analisadas, a fim de identificar padrões, recorrências e contribuições relevantes ao aprimoramento das práticas pedagógicas. Essa análise permitiu compreender os avanços e os desafios enfrentados pelos docentes no processo de implementação das Práticas Experimentais como componente integrador e interdisciplinar do currículo do Novo Ensino Médio.

Em paralelo, as produções textuais dos alunos foram analisadas de forma criteriosa, respeitando os critérios de avaliação dispostos no edital do projeto. Do total de redações, vinte e dois atenderam aos critérios temáticos e estruturais exigidos, sendo doze selecionadas e, entre essas, quatro foram classificadas em 1º, 2º, 3º e 4º lugares.

É importante considerar o impacto do projeto no universo de estudantes diretamente envolvidos nas ações pedagógicas. Foram registrados 7.936 alunos nos eventos promovidos nos auditórios das escolas. No entanto, a amostra para análise final das redações considerou apenas os 230 alunos que produziram textos dentro dos critérios estabelecidos. Como critérios de exclusão, foram desconsideradas as redações desconectadas do tema proposto e aquelas que não seguiram a estrutura exigida para o gênero dissertativo-argumentativo.

2 Resultados e Discussão

O levantamento evidenciou que os professores participantes do estudo possuem formação diversificada (Biologia, Língua Portuguesa, Química, Matemática, Física, Geografia e Educação Física). Todos eram professores efetivos da Rede Pública Estadual de Ensino Médio, possuem ensino superior completo, atendendo aos desígnios da legislação brasileira e 50% tem pós-graduação e nenhum tem mestrado. Em relação à experiência docente, 38,2% dos participantes são considerados professores em início de carreira, ou seja,

ainda não ultrapassaram o período probatório, possuem menos de três anos de sala de aula.

Por outro lado, 61,8% dos participantes poderão ser considerados professores experientes com mais de quatro anos de prática na profissão. Na percepção dos professores participantes, lidar com o componente curricular Práticas Experimentais, em alinhamento com os itinerários formativos, representa uma experiência nova, considerando que o modelo de Ensino da Escola é parcial.

Quanto aos alunos, o levantamento evidenciou que dos 230 alunos participantes do estudo, que produziram as redações, são do 1º e 2º ano do Ensino Médio da Rede Pública Estadual de Ensino, com idade entre 16 a 17 anos. Desses, doze alunos tiveram suas redações classificadas e quatro alunos foram premiados.

A maioria dos alunos nos relatou que foi impactada, na ocasião das rodas de diálogos, pelas experiências científicas dos membros da ciência maranhense e que apesar da dificuldade inicial de produzir a temática recomendada, após o incentivo e estratégias dos professores, para escrita da redação, afirmou que a experiência foi instigante e interessante.

Vale ressaltar, que ao retratar quais metodologias, recursos e instrumentos de gestão têm sido utilizados para o componente de Práticas Experimentais, notou-se lacuna significativa na implementação de estratégias inovadoras.

Nesse sentido, 76% dos professores apontaram a falta de formação continuada como um fator que interfere na deficiência quanto à execução das aulas de práticas experimentais. Recentes estudos destacam a importância da formação contínua para capacitar os educadores a integrarem abordagens pedagógicas atualizadas e ferramentas tecnológicas relevantes em suas práticas de ensino (Minas Gerais, 2018).

Pesquisas indicam que a formação do professor, muitas vezes, se baseia na reprodução de ações dos professores com os quais teve contato ao longo de sua vida escolar e acadêmica (Tardif; Raymond, 2010).

Embora a prática da experimentação no processo educativo não seja propriamente uma inovação, observa-se que, mesmo diante das diretrizes propostas pelo Novo Ensino Médio, muitos docentes ainda mantêm uma abordagem pedagógica centrada na exposição oral e na transmissão unidirecional do conhecimento. Nesse modelo tradicional, o professor assume o papel de protagonista, enquanto os estudantes, muitas vezes, são reduzidos à condição de

ouvintes passivos, com pouca ou nenhuma participação ativa na construção do saber. Essa configuração metodológica contraria os princípios norteadores do Novo Ensino Médio, que visam à valorização da autonomia discente, ao desenvolvimento de competências e habilidades, e à articulação entre teoria e prática por meio de metodologias ativas e interdisciplinares.

A experimentação, quando efetivamente incorporada ao cotidiano escolar, permite aos estudantes explorar fenômenos, investigar problemas reais e propor soluções, favorecendo uma aprendizagem mais significativa, contextualizada e conectada com os itinerários formativos e os projetos de vida dos jovens.

Contudo, a implementação de práticas experimentais e investigativas ainda encontra diversos entraves, como a resistência à mudança de paradigmas educacionais, a carência de formação continuada dos docentes voltada para metodologias ativas, a limitação de recursos didáticos e a estrutura física inadequada de muitas instituições de ensino. Superar tais desafios demanda o fortalecimento de políticas públicas que incentive a inovação pedagógica, bem como o engajamento dos profissionais da educação em processos reflexivos e colaborativos que promovam uma verdadeira ressignificação do fazer docente.

A percepção docente evidencia a necessidade de adaptação às atividades para cumprir a carga horária do componente curricular por falta de materiais para realiza-las, o que, nesse estudo, para a maioria dos docentes e discentes esse ajustamento é muito interessante e pertinente. No entanto, outras complicações também foram evidenciadas: parte dos docentes encontrou dificuldade em orientar a produção de texto sobre a temática do Edital, assim como os alunos também tiveram dificuldades em iniciar o texto.

Quanto ao planejamento das aulas e o tempo dedicado às práticas experimentais, a maioria das respostas (73%) indica que os docentes se sentem satisfeitos com a carga horária de duas aulas semanais destinadas ao componente na rotina escolar. No entanto, cerca de 54% dos professores ainda demonstram dificuldade em compreender que não há um currículo de referência específico para as práticas experimentais, e que eles têm a liberdade de adaptar o componente conforme necessário, com base nas necessidades e nos resultados das avaliações dos alunos (Maranhão, 2022).

Os resultados obtidos a partir da implementação do projeto “a academia vai à escola” evidenciam avanços significativos no engajamento docente e na qualidade das práticas experimentais no contexto do Novo Ensino Médio.

A seguir, destacam-se os principais achados da pesquisa, organizados em tópicos:

- 1. Engajamento dos professores e interdisciplinaridade:** O engajamento dos professores na realização das aulas de práticas experimentais com abordagem interdisciplinar foi identificado como um dos principais facilitadores da adaptação ao Novo Ensino Médio. Os dados indicam que os educadores estão abertos e comprometidos com práticas pedagógicas inovadoras, o que contribui para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem.
- 2. Satisfação com o componente curricular de Práticas Experimentais:** 88,2% dos professores demonstraram satisfação com as atividades desenvolvidas, o que sugere uma percepção positiva quanto à eficácia e relevância das estratégias adotadas no ensino por meio de experimentação.
- 3. Formação inicial e lacunas na preparação:** apenas 52,4% dos professores afirmaram ter tido contato com práticas experimentais durante sua formação inicial, evidenciando uma lacuna significativa na formação de licenciatura. Este dado reforça a necessidade de programas de formação continuada, capazes de suprir essas deficiências e capacitar os docentes para a aplicação efetiva dessas práticas.
- 4. Avaliação da formação continuada:** ciclo formativo promovido pela Coordenação de Laboratórios da Supervisão do Ensino Médio Regular foi bem avaliado por 85% dos participantes, que consideraram as atividades propostas como fundamentais para o aprimoramento de suas práticas pedagógicas. Além disso, 75% dos professores relataram estar satisfeitos com a diversidade temática e a pluralidade de abordagens tratadas durante a formação, ressaltando a pertinência e atualidade dos conteúdos discutidos.
- 5. Metodologia do projeto e sua aplicabilidade:** 81% dos professores avaliaram positivamente a metodologia utilizada na prática experimental, destacando aspectos como a interatividade com os alunos e a aplicabilidade das atividades no cotidiano escolar. 90% dos docentes afirmaram que os conhecimentos adquiridos contribuirão

significativamente para a rotina escolar, especialmente no desenvolvimento das aulas de práticas experimentais.

6. **Sugestões e necessidades de aprimoramento:** apesar dos resultados promissores, 45% dos professores indicaram a necessidade de maior acompanhamento e apoio pedagógico na continuidade do projeto, recomendando a ampliação da formação continuada para garantir a efetiva aplicação dos conhecimentos na prática docente.
7. **Desafios da cultura docente tradicional:** a persistência de uma cultura pedagógica tradicional ainda representa um obstáculo à adoção de novas metodologias. Torna-se essencial estimular a reflexão crítica e a autoavaliação entre os docentes, promovendo a ressignificação das práticas pedagógicas a partir de uma postura mais investigativa e inovadora (Bacich; Moran, 2018).
8. **Formação nas áreas dos itinerários formativos:** a maioria dos professores participantes possui formação específica nas áreas que compõem os itinerários formativos, indicando que o domínio do conteúdo não é uma barreira para a adoção de práticas experimentais, mas sim a necessidade de estratégias didáticas eficazes para sua transposição didática.

4 Conclusões

A partir da execução do projeto piloto “A Academia vai à Escola”, tornou-se evidente o potencial transformador das práticas experimentais como componente curricular no Ensino Médio. A iniciativa, realizada pela Academia Maranhense de Ciências (AMC), demonstrou que a aproximação entre a comunidade científica e o ambiente escolar pode ser uma estratégia eficaz para o estímulo ao letramento científico, sobretudo em instituições da rede pública. Ao envolver diretamente estudantes e professores em rodas de diálogo e práticas reflexivas, o projeto contribuiu para a construção de uma nova percepção sobre a ciência, despertando o interesse por carreiras científicas e promovendo o pensamento crítico.

As atividades práticas realizadas evidenciaram um impacto significativo no engajamento dos alunos, criando vínculos emocionais com os conteúdos científicos e estabelecendo relações mais concretas entre o conhecimento acadêmico e a realidade local. Observou-se, nesse processo, uma demanda clara por experiências de aprendizagem mais

dinâmicas, que transcendam o modelo expositivo tradicional, incorporando abordagens metodológicas mais participativas, colaborativas e voltadas à resolução de problemas reais.

As críticas recorrentes ao currículo tradicional, que ainda privilegia a centralidade do professor e a passividade do aluno, reforçam a urgência de repensar o ensino médio à luz de metodologias ativas, como a experimentação científica e a investigação orientada. Nesse sentido, a proposta do projeto revelou-se alinhada às diretrizes do Novo Ensino Médio e aos princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que valorizam o protagonismo discente e o desenvolvimento de competências para o exercício da cidadania.

No entanto, a consolidação dessas práticas no cotidiano escolar requer investimentos estruturais e humanos. A formação continuada dos professores é fator determinante para que possam incorporar, com segurança e criatividade, práticas experimentais em sua atuação pedagógica. Além disso, é imprescindível que as escolas sejam equipadas com materiais e espaços adequados à experimentação, bem como que haja apoio institucional para o planejamento e acompanhamento dessas ações.

Por fim, este estudo oferece subsídios importantes para a reflexão sobre a inovação curricular e metodológica na educação básica. Os resultados do projeto piloto apontam caminhos promissores para uma educação mais conectada com a realidade dos estudantes, socialmente engajada e comprometida com a valorização da ciência no contexto maranhense. Assim, espera-se que os aprendizados e desafios identificados possam orientar futuras políticas educacionais e fortalecer iniciativas que promovam uma cultura científica crítica e participativa nas escolas públicas.

Referências

BACICH, L.; MORAN, J. (Org.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. Porto Alegre: Penso, 2018.

BRASIL. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. **Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Brasília, DF, 1961.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Brasília, DF, 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. **Portaria nº 1145, de 10 de outubro de 2016**. Institui o

Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral, criada pela Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 out. 2016. Seção 1, p. 23-25.

BRASIL. Ministério da Educação; Secretaria de Educação Básica; Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão; Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. **Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica**. Brasília: MEC; SEB; DICEI, 2013.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 22.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO [ICE]. **Introdução às bases teóricas e metodológicas do modelo da Escola da Escolha**. Recife, PE, 2015.

MARANHÃO (Estado). **Documento Curricular para o Território Maranhense: Ensino Médio**. São Luís, MA: Comitê Estadual de Implementação do Novo Ensino Médio no Maranhão, 2022. v. 2.

MARQUES, Paulo Roberto Brasil de Oliveira; MARQUES, Clara Virgínia Vieira Carvalho Oliveira; SILVA, Maria Eliane Oliveira da. O enredo das aulas experimentais no ensino fundamental: concepções de professores sobre atividades práticas no ensino de ciências. **Revista Prática Docente, Confresa**, v. 5, n. 1, p. 271-288, 2020. DOI: <https://doi.org/10.23926/RPD.2526-2149.2020.v5.n1.p271-288.id606>.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Educação. **Documento Orientador do Projeto Pedagógico para escolas que ofertam Ensino Médio Integral e Integrado**. Belo Horizonte, 2019. Versão 2019.

OLIVEIRA, Sara Dias. **Não é aceitável um modelo educacional em que alunos do século XXI são 'ensinados' por professores do século XX, com práticas do século XIX**. 2017. Disponível em: <https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/28497>. Acesso em: 18 ago. 2025

RUPPENTHAL, Raquel; COUTINHO, Cadidja; MARZARI, Mara Regina Bonini. Alfabetização e letramento científico: dimensões da educação científica. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 10, p. 1-18, 2020. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/9302>.

SANTOS, W. L. P. Educação científica na perspectiva de letramento como prática social: funções, princípios e desafios. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 36, p. 474-550, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n36/a07v1236.pdf>. Acesso em: 28 set. 2016.

SILVA, Cícero da; GONÇALVES, Adair Vieira. Principais vertentes dos estudos do letramento no Brasil. **Texto Livre: Linguagem e Tecnologia**, Belo Horizonte, v.14, n.1, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.35699/1983-3652.2021.29164>. Acesso em: 28 out. 2025.

SOARES, José F. “Qualidade e Equidade na Educação Básica Brasileira: a Evidência do SAEB-2001”. **Archivos Analíticos de Políticas Educativas**, v. 12, n. 38, p. 2-28, 2004. Disponível em: https://digitalcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1481&context=usf_EPAA.

TARDIF, M.; RAYMOND, D. Saberes, tempo e aprendizagem do trabalho no magistério. **Educação & Sociedade**, ano 21, n. 73, p. 209-244, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/Ks666mx7qLpbLThJQmXL7CB/?format=pdf&lang=pt>.

TRIVIÑOS, A. N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais**: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.